

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В
ЭКОНОМИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА: АНАЛИЗ, ВЫЗОВЫ И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ**

¹Зулфқоров Х. З., ²Рамазонов Ш. М., ³Шахмурова Г. А.

¹Магистрант Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами

² Академический лицей при Ташкентской медицинской академии, старший преподаватель
биологии

³Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, доктор
биологических наук, профессор

zxusan97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800062>

Аннотация. Эта статья исследует интеграцию инновационного образования и цифровых технологий в экономику и управление образованием в Узбекистане. Освещаются текущие достижения и препятствия, включая инфраструктурные ограничения и нехватку квалифицированных кадров. Статья анализирует влияние цифровизации на развитие биологии и естественных наук, а также рассматривает потенциальные риски и возможности, связанные с этим процессом. Предлагаются стратегии для улучшения инфраструктуры, образовательных программ и кадровой подготовки, а также меры по обеспечению безопасности данных и приватности.

Ключевые слова: инновационное образование, цифровые технологии, экономика Узбекистана, управление образованием, рыночные отношения, биология и естественные науки, цифровизация образования, экономическое развитие, препятствия и вызовы, стратегии и рекомендации.

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистонда инновацион таълим ва рақамли технологияларни иқтисодиёт ва таълим бошқарувида интеграциялаш жараёнини ўрганади. Ҳозирги ютуқлар ва тўсиқлар, жумладан инфратузилма чекловлари ва малакали кадрлар етишмаслиги муҳокама қилинмоқда. Мақола рақамлаштиришнинг биология ва табиий фанларни ривожлантиришига таъсирини таҳлил қилади, шунингдек, ушбу жараён билан боғлиқ потенциал хавф-хатарлар ва имкониятларни кўриб чиқади. Инфратузилмани, таълим дастурларини ва кадрлар тайёрлашни яхшилаш стратегиялари, шунингдек, маълумотлар хавфсизлиги ва махфийликни таъминлаш чоралари тақриф этилади.

Калим сўзлар: инновацион таълим, рақамли технологиялар, Ўзбекистон иқтисодиёти, таълимни бошқариш, бозор муносабатлари, биология ва табиий фанлар, таълимни рақамлаштириш, иқтисодий ривожланиш, тўсиқлар ва чақириқлар, стратегиялар ва тавсиялар.

Abstract. This article examines the integration of innovative education and digital technologies in the economy and education management in Uzbekistan. It discusses current achievements and obstacles, including infrastructure limitations and a shortage of qualified personnel. The article analyzes the impact of digitalization on the development of biology and natural sciences, as well as potential risks and opportunities associated with this process. Strategies are proposed for improving infrastructure, educational programs, and personnel training, as well as measures for ensuring data security and privacy.

Keywords: *innovative education, digital technologies, Uzbekistan's economy, education management, market relations, biology and natural sciences, digitalization of education, economic development, obstacles and challenges, strategies and recommendations.*

В образовательной и экономической сферах Узбекистана на 2024 год наблюдаются значительные изменения и развитие, особенно в контексте перехода к Новому Узбекистану. В образовательной сфере Узбекистана наблюдается активное развитие и реформы. С приходом к власти президента Шавката Мирзиёева были предприняты попытки реорганизации системы образования, включая создание последовательной системы обучения от начального до высшего уровня. Однако столкнулись с проблемами, такими как несоответствие между различными уровнями образования и недостаточная координация между образовательными учреждениями. В частности, возникла необходимость в улучшении связи между дошкольным, начальным и средним образованием для создания более последовательной системы. Кроме того, увеличение числа частных школ в стране отражает попытку улучшить качество образования, но также поднимает вопросы о доступности и разделении образовательных возможностей в зависимости от доходов семей. [1]

Экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост, превосходя первоначальные прогнозы, с ростом ВВП в 2023 году на уровне 5,5%. Однако проблемы снижения бедности продолжают оставаться актуальными, особенно в свете уменьшения ремиттенсов и частного потребления. Предполагается, что рост импорта способствует экономической модернизации, но также приводит к увеличению дефицита текущего счета. Внешние факторы, такие как высокие тарифы на энергию и увеличение государственных расходов, также влияют на расширение фискального дефицита. Существуют как внешние, так и внутренние риски для экономической устойчивости страны, включая политические риски, связанные с ситуацией в Каракалпакстане

Переход к Новому Узбекистану. В рамках перехода к Новому Узбекистану была принята Национальная стратегия развития до 2030 года, ориентированная на достижение статуса страны с верхним средним уровнем дохода через устойчивое экономическое развитие. Стратегия включает в себя планы по соответствию систем образования, здравоохранения и социальной защиты международным стандартам, а также создание благоприятных условий для окружающей среды. Основные направления стратегии включают развитие возможностей для самореализации граждан, обеспечение благосостояния населения в сферах образования и экономики Узбекистана на 2024 год наблюдаются значительные изменения и развитие, особенно в контексте перехода к Новому Узбекистану. [2]

Исследование зарубежного опыта использования инновационных технологий в образовании и экономике показывает ряд интересных примеров успешного применения цифровых технологий в управлении образованием:

1. **Экосистемы цифрового обучения:** В Индии благотворительная организация EkStep создает открытые платформы для использования правительством с целью решения различных образовательных проблем. Это показывает, как открытые источники могут способствовать расширению доступа к образованию.

2. **Интерактивное образовательное контент:** В Танзании некоммерческое предприятие Ubongo создает интерактивные образовательные программы для детей, что является примером успешного использования медиа-контента для обучения.

3. **Глобальные образовательные платформы:** University of the People (UoPeople) предлагает бесплатное онлайн-образование с аккредитованными степенями, сильно поддерживая студентов из развивающихся стран. Это показывает, как онлайн-образование может стать доступным для широкой аудитории.

4. **Цифровые библиотеки:** WorldReader предоставляет бесплатный доступ к цифровым книгам через мобильные приложения и платформы для читателей в развивающихся странах, тем самым улучшая доступ к образовательным ресурсам.

5. **Компетентностное обучение:** В высшем образовании набирает популярность концепция компетентностного обучения, которая подразумевает более индивидуализированный и гибкий подход к изучению материала.

6. **3D-печать и аналитика данных:** 3D-печать и использование аналитики данных становятся все более важными инструментами в сфере высшего образования, способствуя инновациям и исследованиям.

Эти примеры демонстрируют, как разные страны и организации интегрируют цифровые технологии в образовательные процессы, создавая новые возможности для обучения и управления образованием. Эти инновации могут стать важным ориентиром для Узбекистана в процессе интеграции современных образовательных технологий в свою систему образования. [3], [4], [5], [6], [14], [15]

Культурные особенности Узбекистана оказывают значительное влияние на образовательную политику страны. Традиционная культура Узбекистана богата и разнообразна, включая обычаи, искусство, литературу и фольклор, которые играют важную роль в формировании образовательной системы. В контексте глобализации и модернизации образовательная политика Узбекистана стремится сохранить и наследовать этнические культуры, одновременно адаптируясь к современным тенденциям и потребностям. Это включает в себя как сохранение традиционных элементов образования, так и интеграцию новых образовательных методов и технологий.

В рамках политики Нового Узбекистана в области образования и экономики, страна стремится к созданию более инклюзивной, устойчивой и рыночно-ориентированной экономики. Это включает в себя реформы в образовательной системе, направленные на повышение качества образования, развитие профессионального и высшего образования, а также интеграцию цифровых технологий в учебный процесс. Эти меры направлены на обеспечение того, чтобы образовательная система соответствовала потребностям современного рыночного общества и способствовала экономическому росту страны. [7]

Инновационное образование в Узбекистане характеризуется рядом значительных изменений и инициатив, направленных на улучшение качества и доступности образовательных услуг:

1. С 2017 по 2021 год в систему высшего образования Узбекистана было вложено более 1,7 триллиона сумов (более 203 миллионов долларов США). Эти средства были направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учебных и лабораторных зданий, спортзалов и студенческих общежитий, а также на оборудование учебно-лабораторным оборудованием и развитие информационно-коммуникационных технологий.

2. В рамках улучшения системы высшего образования внедряются партнерства с ведущими зарубежными университетами и центрами, с целью ежегодного привлечения в Узбекистан не менее 350 иностранных квалифицированных преподавателей и ученых.

Примеры успешных проектов и инициатив в сфере образования. В последние годы в Узбекистане начали функционировать новые университеты, в том числе филиалы зарубежных и местных вузов, а также негосударственные университеты, что способствует повышению охвата молодежи высшим образованием и его качества. К примеру, только в 2018 году в Узбекистане начали работу 13 новых университетов, включая Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде, филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Россия) в Алмалыке и Университет Бучхон (Южная Корея) в Ташкенте. [9]

Эти преобразования и инициативы являются частью более широкой стратегии реформирования образования в Узбекистане, направленной на создание условий для формирования гармонично развитой личности и подготовки кадров, соответствующих современным требованиям и темпам реформ. [8], [9], [10], [11], [14]

В Узбекистане наблюдается активное внедрение цифровых технологий как в экономической сфере, так и в управлении образованием.

Интеграция цифровых технологий в экономическую сферу Узбекистана:

1. Узбекистан приоритетно развивает цифровизацию и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с начала 2000-х годов. Были внедрены комплексные программы развития национальной информационно-коммуникационной системы 2013-2020, Стратегия национального действия в пяти приоритетных направлениях развития 2017-2021 и Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030».

2. Особенно значительный прогресс наблюдается в внедрении электронного правительства и ИКТ в государственном секторе, например, с 2013 года функционирует «Единый портал интерактивных государственных услуг».

3. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» ориентирована на обеспечение высококачественных и доступных цифровых услуг населению, снижение коррупции, развитие инфраструктуры и повышение уровня цифровой грамотности населения.

Применение цифровых инструментов в управлении образованием:

1. Узбекистан принял целый ряд мер для цифровизации системы образования. В рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» предусмотрено цифровое развитие регионов и отраслей, что обеспечивает всестороннее покрытие и эффективное внедрение цифровых технологий.

2. Особое внимание уделяется развитию цифровой инфраструктуры в образовательных учреждениях, а также обучению и повышению квалификации преподавателей в области ИКТ.

Таким образом, Узбекистан активно внедряет цифровые технологии как в экономику, так и в образование, что способствует ускорению развития страны и улучшению качества жизни граждан

Влияние цифровых технологий на развитие биологии и естественных наук в Узбекистане: В Узбекистане наблюдается активное внедрение цифровых технологий в биологию и естественные науки. Это проявляется в разработке и реализации национальной политики в области науки, технологий и инноваций, координируемой Министерством инновационного развития Узбекистана. Целью данной политики является укрепление

национальных систем науки и технологий, построение надежных и инклюзивных политик, основанных на доказательствах. Это способствует более эффективному внедрению цифровых технологий в биологию и естественных науках, ускоряя исследования и повышая точность научных данных. [14]

Примеры интеграции научных достижений в образовательную программу: В Узбекистане также активно происходит интеграция научных достижений в образовательные программы. Например, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в биологические исследования способствует развитию новых методик и программ обучения, которые включают современные технологические достижения. Это позволяет студентам получать образование, соответствующее последним научным и технологическим тенденциям, и готовит их к работе в быстро развивающихся отраслях. [15]

Препятствия интеграции инноваций и цифровых технологий в Узбекистане: В Узбекистане основными препятствиями на пути интеграции инноваций и цифровых технологий являются недостаточная инфраструктура, ограниченный доступ к высокоскоростному интернету, а также отсутствие квалифицированных кадров в области IT. Это затрудняет полноценное использование цифровых технологий в экономике и образовании.

Анализ потенциальных рисков и возможностей: Несмотря на препятствия, цифровизация предоставляет Узбекистану возможности для ускорения экономического роста, улучшения качества образования и повышения конкурентоспособности на международном уровне. Однако, существуют риски, связанные с безопасностью данных и приватностью, которые требуют внимательного регулирования и обеспечения информационной безопасности. Эти аспекты требуют комплексного подхода и стратегического планирования для эффективной интеграции инноваций и цифровых технологий в экономические и образовательные системы Узбекистана.

В контексте Узбекистана, интеграция инновационного образования и цифровых технологий в экономику и управление образованием проходит в условиях активных реформ и развития. Несмотря на заметный прогресс и внедрение ряда значимых инициатив, страна сталкивается с препятствиями, включая недостаточную инфраструктуру и ограниченный доступ к ресурсам и квалифицированным кадрам. В то же время, цифровизация открывает значительные возможности для улучшения качества образования и ускорения экономического роста.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Развитие Инфраструктуры: Усиление инфраструктуры ИКТ и расширение доступа к высокоскоростному интернету во всех регионах страны.

Кадровая Подготовка: Инвестиции в образование и подготовку специалистов в области цифровых технологий, укрепление связей с международными образовательными и исследовательскими учреждениями.

Безопасность и Приватность: Разработка и внедрение нормативных актов для обеспечения безопасности данных и приватности в цифровой среде.

Инновационные Подходы в Образовании: Включение инновационных методов и технологий в учебные программы, с упором на практическое применение знаний.

Сотрудничество с Частным Сектором: Поощрение партнерства между государственными учреждениями и частным сектором для развития и внедрения новых технологий.

Эти рекомендации направлены на устранение существующих барьеров и полное использование потенциала цифровизации для улучшения качества жизни и ускорения развития страны.

REFERENCES

1. (PDF) The current core of education reforms in Uzbekistan: one step forward two steps back? (researchgate.net)
2. Uzbekistan Education Sector Analysis 2021 | United Nations in Uzbekistan
3. 20 innovative edtech projects from around the world (worldbank.org)
4. Al-Khalifa Prize - UNESCO Цифровая библиотека
5. Innovative use of technology in education: winning projects of UNESCO’s King Hamad Bin Isa
6. Хотамова, Г. К. Reforms in the education of Uzbekistan: state and prospects / Г. К. Хотамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 20 (362). — С. 203-206. — URL: <https://moluch.ru/archive/362/81090/> (дата обращения: 24.02.2024).
7. Uzbekistan Digital Ecosystem Country Assessment (DECA) | Uzbekistan | U.S. Agency for International Development (usaid.gov)
8. Умаралиева М.Т. Развитие биологической грамотности учащихся как педагогическая проблема. “Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим” мавзусидаги республика 55-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 август 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023. - 27 б.
9. Umaraliyeva M.T., Abduraxmonova I.Y. Ta’lim natijalarini mezon asosida baholash // “Uzluksiz ta’lim tizimida tabiiy fanlarni o’qitishga zamonaviy yondashuvlar: muammo va yechimlar” respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. T.N. Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, Тошкент-2023
10. Umaraliyeva M.T., Abduraxmonova I.Y. Biologiya darsliklari yangi avlodi // Uzluksiz ta’lim. – Тошкент, 2022. – № 3. – Б. 53 – 58
11. Умаралиева М.Т. Роль учебно-методического комплекта в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса // Фармацияда таълим, фан, ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари. Республика илмий- амалий конференцияси (халқаро иштирокда) материаллари. - Тошкент, 2012.- Б.23.
12. Умаралиева М.Т. Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках биологии // Институт управления и социально-экономического развития. Международный научно-практический журнал . «Экономика и социум» № 4 (47).
13. Умаралиева М.Т., Толипова Ж.О. Биологияни ўқитишда ўқувчиларнинг билим, кўникма, малака ва компетенцияларини назорат қилиш ва баҳолаш // «Замонавий узлуксиз таълим сифатини ошириш: инновация ва истикболлар» Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (24 апрел 2020 йил) - Тошкент, 2020 - Б. 190 - 194.
14. Зулфоров Х. З., Шахмурова Г. А. Цифровое общество и цифровое образование в биологии // Республиканская научно-практическая конференция «Трансформация высшего образования в условиях цифровых технологий». Ташкент. 2023. С.130-134.
15. Зулфоров Х. З., Шахмурова Г. А. Методы и средства обеспечения связи теории с практикой в курсе анатомия и физиология человека для студентов на дистанционном обучении // Изучение и сохранение растительного и животного мира: Материалы

Международной научной конференции молодых ученых Казахстана и Узбекистана. –
Алматы, 2023. – С.129-132